
DOENÇAS EMOCIONAIS NO CONTEXTO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.14627495

Ana Cristina Sousa de Jesus¹

¹ Graduação em Letras - Universidade Federal de Goiás

E-mail: anacristinaprofe43@gmail.com.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4431191663748317>

Bruna Santos Araújo²

² Tecnóloga de Alimentos- IFMT-MT

E-mail: bruna.araujoc14@gmail.com.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5454285585116533>

Karine Costa Lima Martins³

³Graduação em Pedagogia- Faculdade Anhanguera de Rondonópolis

E-mail: karynecl@gmail.com

Lattes: [:http://lattes.cnpq.br/7909814959002722](http://lattes.cnpq.br/7909814959002722)

RESUMO: A sociedade atual exige dos cidadãos que se apresentem de acordo com os modelos colocados como os ideais para serem seguidos. A vida agitada e rotina desordenada acabam por tornar a cada dia a vida social sobrecarregada. Tais exigências acabam por desencadear diversas problemáticas em relação aos aspectos psicológicos e intelectuais de muitos indivíduos, sendo fatores gerados de doenças emocionais. As doenças emocionais são problemas de ordem orgânica e psicológica que nos últimos anos está atingindo muitas crianças e adolescentes no Brasil, sendo que a maior parte está em idade escolar e frequentes em escolas públicas e privadas. A escola neste sentido se configura como um espaço acolhedor que recebe estes estudantes e necessita de prestar um trabalho diferenciado. Desta forma para que possa atender este tipo de público, as instituições de ensino, necessitam de fazer uma junção entre profissionais de atendimento educacional especializado e professores das demais áreas do conhecimento para que em conjunto possam realizar uma ação no sentido de promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes que passam por processos difíceis com doenças emocionais.

Palavras-chave: Doenças Emocionais; Aprendizagem; Atendimento Especializado.

1. INTRODUÇÃO

Em consideração ao contextual e as novas exigências em relação aos indivíduos da época contemporânea, os grupos sociais, estão a cada dia apresentando dificuldade em lidar com as exigências e os padrões econômicos, estéticos e escolares impostos nas últimas décadas.

O surgimento de constantes casos de doenças emocionais de alunos da educação básica tem sido alvo de estudos e grande preocupação por parte de profissionais da educação no Brasil.

A busca pela prestação de atendimento adequado para estudantes com doenças emocionais tem sido pauta para reflexões.

As doenças emocionais são sinais enviados pelo organismo de que algo não está de forma correta e o desenvolvimento não está bem. Muitas crianças e adolescentes não conseguindo atender aos paradigmas que estão sendo apresentados e os princípios e valores que a cultura da contemporaneidade repassa aos indivíduos do século XXI.

A escola como espaço formador deve se posicionar então de uma maneira ativa estratégica em relação aos problemas emocionais e psicológicos. Com relação ao atendimento educacional especializado, o trabalho a ser desenvolvido deve ter objetivos específicos e priorizar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente.

Este artigo tem como objetivo analisar o atendimento de crianças e adolescente no contexto escolar da educação básica, fazendo uma breve conceituação a respeito de doenças emocionais, explicitando os aspectos relacionados ao aprendizado e atendimento especializado. Optou-se por tal temática com a intenção de estimular reflexões sobre o atendimento em relação a estes estudantes, observando o processo de aprendizagem.

Inicialmente será feita uma breve conceituação sobre a doenças emocionais, caracterizando as especificidades, seguida de uma breve explanação sobre o contexto escolar e as problemáticas, relacionando ao atendimento e aprendizado destes estudantes. Na finalização serão apresentadas a metodologia utilizada e as considerações finais.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada em materiais teóricos existentes. A escolha desse tipo de metodologia justifica-se pela necessidade de compreender, analisar e discutir, de forma crítica, o tema central proposto, com base em produções científicas reconhecidas e atualizadas.

De acordo com Vasconcelos (2023) a pesquisa bibliográfica consiste em um levantamento de referências teóricas que abordam o tema de estudo, permitindo ao pesquisador analisar diferentes perspectivas e consolidar o conhecimento científico. Assim, foram selecionados artigos, livros, dissertações, documentos institucionais e materiais acadêmicos relevantes, provenientes de fontes confiáveis, como bases de dados científicas (SciELO, Google Acadêmico, Periódicos Capes, entre outros).

O estudo segue uma abordagem qualitativa, que considera as relações sociais e humanas em suas múltiplas dimensões, sendo apropriada para a análise crítica do conteúdo teórico levantado. A natureza qualitativa possibilita a interpretação detalhada das informações, permitindo a construção de reflexões embasadas e a articulação entre teoria e prática.

Para a coleta de dados, realizou-se um levantamento sistemático de materiais publicados nos últimos dez anos, a fim de garantir a atualidade e relevância dos textos analisados. Fonte confiável: utilização de materiais disponibilizados em periódicos científicos, livros e documentos normativos. A partir da seleção dos materiais, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo, sendo que Bardin (2016) afirma que permite organizar e categorizar os dados coletados de forma sistemática. Foram realizadas leituras exploratória e analítica, identificando as principais ideias, conceitos e debates que sustentam as reflexões apresentadas.

Essa etapa possibilitou a articulação de informações oriundas de diferentes autores, promovendo um diálogo teórico que embasa as conclusões deste estudo. Dessa forma, este estudo fundamenta-se em uma metodologia criteriosa e organizada, buscando promover reflexões embasadas e contribuir para o debate acadêmico e profissional sobre o tema.

3. DEFINIÇÃO SOBRE DISTÚRBIOS E DOENÇAS EMOCIONAIS: CAUSAS E INFLUÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA CONTEMPORANEIDADE.

Em nossa sociedade tem sido comum casos de doenças emocionais, com ocorrências constantes e a procura por soluções em relação a tal. Em vista de acontecimentos sociais, culturais e humanos, é visível que as necessidades e exigências da sociedade do conhecimento e tecnologias inovadoras sejam a mola propulsora para influenciar e de certo ponto causar males emocionais em indivíduos de idades e classes sociais diferentes.

As novas perspectivas sociais e tecnológicas são grandes influencias para desencadear sintomas de perturbações emocionais. Em pesquisas e ocorrências recentes observa-se uma grande incidência de casos de crianças e adolescentes em idade escolar com problemáticas de doenças emocionais. É comum registros e relatos de manifestação de sintomas em crianças com pouca idade, apresentarem problemas dentro do âmbito familiar e principalmente no meio escolar. Dessa forma é possível afirmar que :

Reações emocionais são motivadas por tudo o que, direta ou indiretamente, satisfaz necessidades dos indivíduos e que se relaciona com as exigências sociais. Objetos e fenômenos que permitem a satisfação das necessidades ou correspondem às exigências sociais suscitam vivências emocionais positivas. Por outro lado, aquilo que

obstrui a satisfação de necessidades ou não se adequa às exigências da sociedade. (VIAPIANI; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018, p. 179)

As doenças emocionais são definidas como psicossomáticas, ou seja, efeitos psicológicos que afetam o organismo. Elas se relacionam aos sentimentos e emoções do indivíduos, além de afetar a parte física, podem apresentar sintomas específicos e males físicos. Desta forma podemos definir as doenças emocionais como reações de caráter físico, que são como um aviso de ordem psicológica, como um sinal que algo não está bem.

Desta forma entende-se que algo não está bem e o organismo começa a demonstrar sintomas e o corpo reage de uma forma desordenada, apresentando assim que o indivíduo está desequilíbrio e o seu psique em perigo. Neste sentido a definição sobre problemas emocionais seja apresentada, é relevante compreender que o principal conceito a respeito está ligado à relação entre mente e corpo. De acordo com Soares (2019, p 7) :

São conflitos internos, intrapsíquico que ocorrem quando surgem sentimentos contrários determinadas por representações internas intrínsecas, sendo desejos ou sentimentos indesejáveis e intoleráveis para o sujeito perante normas e valores que conscientemente ele aprendeu e internalizou, ou algo que idealiza para si. Assim inconscientemente o indivíduo reprime sua insatisfação que lhe causa sofrimento desenvolvendo desequilíbrio emocional e não consegue resolver de uma forma satisfatória seu conflito

De acordo com Nascimento et al (2021) problemas relacionados com distúrbios ou doenças ligadas a processos de ordem emocional e sentimental, são caracterizados por processos orgânicos e diferenciados pelo fato de problemas mentais específicos. Neste caso determinam que este tipo de problemática podem atingir os indivíduos em diferentes fases da vida e pode ter variação de idade para manifestar, além de atingir a ambos os sexos.

Observando o contexto social da atual realidade contemporânea, os indivíduos vivem em constante pressão em relação aos fatores que dizem respeito a aparência física, à questões de maturidade emocional, sobre a estabilidade financeira e sentimental. Com bases nestas temáticas a ocorrência de fatos na vida de muitos indivíduos, faz com que busquem por ajuda psicológica e terapêutica, sendo por motivos de desequilíbrios e distúrbios emocionais. Existem diversos tipos de distúrbios e doenças emocionais, que variam de acordo com sintomas e intensidades, com múltiplas causas.

Conforme explicam Viapiana, Gomes e Albuquerque (2018) a coletividade e seus estímulos, são fatores determinantes para o agravamento e intensificação de casos de problemas

emocionais que ocorrem com constância dentro dos grupos sociais. Os processos pela qual cada grupo social está passando é um fator determinante que favorece o desequilíbrio emocional da população.

Nesta perspectiva é relevante compreender a distinção e definição de doenças emocionais mais comuns entre crianças e adolescentes, para que se possa identificar e prevenir futuras problemáticas em relação aos estudantes inseridos na educação básica. A escola como instituição formativa tem um tipo de interação complexa com crianças e adolescentes, da qual podem observar e acompanhar quaisquer mudanças de comportamento e atitudes por parte de estudantes. Conforme explica Fonseca (2016, p 366):

Muitos problemas de saúde mental na escola podem decorrer de estressores crônicos e de sofrimento emocional, porque muitos alunos com dificuldades de aprendizagem não conseguem corresponder às expectativas sociais porque a sua neurodiversidade não é respeitada nem é compatibilizada com as exigências das aprendizagens escolares

Os tipos de doenças emocionais que tem maior ocorrência em contextos escolares são: depressão, estress, ansiedade, doenças psicossomáticas, transtornos de comportamento, transtornos de aprendizagem, distúrbios alimentares, entre outros. Estas doenças podem ser diferenciadas de acordo com a idade e personalidade da criança que está passando por processos psicológicos. Podemos acompanhar seguidamente uma breve definição de doenças emocionais que comumente atingem crianças e adolescentes entre a idade de 6 até 17 anos.

Primeiramente podemos definir o conceito de depressão e suas principais causas em nossos dias. A depressão pode ser definida como um transtorno mental, na qual, traz alterações de humor e sentimentos de angustia, acompanhados de diminuição de atividades diárias. Os sintomas ainda se estendem e as causas são diversas.

De acordo com Pereira (2015) a depressão apresenta um sentimento de incapacidade em relação aos aspectos físicos, psicológicos, além de problemas de interação social. Os episódios de depressão são caracterizado por leve, moderado e grave. Os tipos de fatores que predisõem este tipo de transtorno são: genéticos, psicossociais e biológicos. São vários fatores relacionados a este tipo de transtorno. Sendo assim:

Os sintomas principais da depressão são: a tristeza exacerbada, o desânimo, o desinteresse pela vida e pelo trabalho, a irritabilidade, a inapetência e a insônia. O sentimento de vazio, a falta de sentido na vida e de esgotamento caracterizam os casos mais graves, acarretando em ideias e tentativas de suicídio. Outro aspecto importante da depressão é o silêncio, a dificuldade de

falar que pode ser uma característica relevante do deprimido. (FONSECA, 2015, p. 6)

Na atualidade é comum ter em instituições de ensino, casos de estudantes do ensino fundamental com sintomas de depressão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2019) este tipo de transtorno apresentam uma incidência relativamente grande com crianças e adolescentes de nosso país, acusando um alto percentual. Além desses tipos de transtornos os fatores de risco são diversos.

Outro distúrbio emocional que tem atingido muitos estudantes frequentes da educação básica é o estresse. Este termo é uma definição para uma tipo de reação orgânica, mediante a situações que exigem capacidade emocional que estão além do limite de muitos indivíduos. Conforme a situação apresenta níveis e exigências, o individuo poderá desta forma entrar em colapso e ter episódios que apresentam sintomas ou reação orgânicas que necessitam de cuidados e acompanhamento medico. De acordo com Rodrigues, Santos e Tourinho (2016) o estresse é considerado uma das causas de problemas emocionais na população mundial.

Conforme explicam estes autores os mecanismos que influenciam episódios de estresse, estão ligados principalmente a impotência diante de situações, da vida agitada, a modernidade que leva as pessoas a terem varias tarefas para cumprir e especificamente nas crianças e adolescentes, é a exigência que a cada dia tem aumentado, em relação ao desempenho escolar e resultados dos estudos.

Dentro deste contexto, compreende-se que o stress tem causas oriundas de fatores sociais. A vida da sociedade contemporânea leva os indivíduos a terem reações com níveis de adrenalina intensos. Partindo destas breves conceituações, crianças e adolescentes tem demonstrados problemas emocionais constantemente.

O stress infantil é um acontecimento que pode ser bem semelhante ao que se manifesta em adultos, além das consequências graves para a criança, pois as reações podem ser com alterações de humor e de acordo com a pressão exercida no momento. (PACIFICO, FANCCHIN E SANTOS, 2017)

Portanto entende-se que doenças emocionais têm classificações diversificadas e causas que tem motivações dentro de vários aspectos, pois para que sejam manifestadas reúnem um conjunto de fatores específicos e que apresentam sintomas, além de partirem de definições que são resultado de pesquisas e teorias de áreas distintas do conhecimento.

4. PROBLEMAS NO AMBIENTE ESCOLAR: DOENÇAS EMOCIONAIS E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

No ambiente escolar existe um espaço complexo e multifacetado que acolhe estudantes oriundos de diversos contextos sociais e familiares, demonstrando que existem diferenças culturais e valores que vão de acordo com a estrutura familiar e o crescimento psicossocial da criança ou adolescente.

Neste sentido a escola, definida como um espaço que é transmissor de condutas, valores e conhecimentos que fazem parte da formação escolar e dos futuros cidadãos, tem dentre diversas atribuições, acolher e orientar mediante comportamentos apresentados por estudantes da educação básica, especificamente nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Diante deste contexto entende-se que “Espera-se que a escola da atualidade tenha a função não só de transmitir conhecimentos, mas também de repensar que tipo de sociedade pretende construir, criando relações e preparando base para lidar com as contradições da sociedade, suas diferenças e conflitos.” (NOBRE, 2018, p. 105)

Discorrendo deste conceito, o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, é relevante, pode possibilitar mudança de percepção e condutas. A cada ano aumentam relatos por parte destes profissionais em relação a comportamentos e casos que envolvem distúrbios e doenças de ordem emocional ou com sintomas psicossomáticos. As instituições de ensino desenvolvem então um trabalho que vai além de metodologias e estratégias pedagógicas, pois observa e acompanha estudantes que demonstram ter problemas, com causas que devem ser investigadas e por vezes prevenidas. Conforme afirma Cardoso e Andrade (2016) a escola não se isenta de responsabilidades, além de promover ações para facilitar as interações dos estudantes e possibilitar soluções a respeito de distúrbios e doenças emocionais.

Outro fator importante refere-se à preocupação do sistema educacional com os conteúdos transversais de bem-estar pessoal e social e a responsabilidade da escola e dos demais agentes educativos em preparar os educandos para estabelecer interações afetivas com os demais membros da comunidade de modo satisfatório (CARDOSO E ANDRADE, 2016,p. 2)

O acompanhamento integral do aluno é uma das formas de intervenção relevante, para que diagnósticos e intervenções sejam realizados de maneira correta e no tempo certo. O

acompanhamento é uma das ações mais relevantes em relação ao comportamento e sentimentos que estão comprometidos.

Neste sentido a ação da equipe escolar sobre crianças e adolescentes será planejada e de acordo com os objetivos educacionais. Cardoso e Andrade (2016) ainda afirmam que as instituições escolares devem ter base em perspectivas com abordagens para inclusão e interação dos estudantes. Partindo destas ações, é importante ter como princípio educacional a promoção do desenvolvimento, pois, engloba o desempenho escolar como um todo, tendo em vista que o indivíduo deve ser capaz de atuar como cidadão e se relacionar de forma satisfatória.

O atendimento escolar é essencial para apoio emocional e desempenho dos estudantes. Os estudos mostram que um número significativo de crianças e adolescentes demonstram ter problemas emocionais e conseqüentemente dificuldades de aprendizagem. Petrucci, Borsa e Koller (2016) apresentam conceitos sobre a relevância da intervenção de ações e a proximidade da escola durante o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Afirmam que é necessário avaliar os fatores influenciadores dentro do espaço de ensino para que as práticas escolares possam contribuir para qualificar o aprendizado e a vivências dos educandos que passam por este tipo de processo. A escola neste sentido se posiciona como local de proteção socioemocional.

5. AS INTERVENÇÕES EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS DE APRENDIZADO DE ESTUDANTES COM DOENÇAS EMOCIONAIS.

As questões relacionadas á dificuldades na aprendizagem não são especificamente por conta da construção educativa, de relações entre professor e aluno, pois são de ordem biológica e neurológica, apresentando sintomas e necessitando de cuidados, análise cuidadosa e planejamento voltado para ensino, com abordagem de acordo com os problemas de cada criança.

Os fatores que estão ligados às dificuldades de aprendizagem, têm correlação com problemas cerebrais e seu funcionamento irregular. Porém não existem somente causas de ordem patológica em relação à dificuldades para aprender, pois como Oliveira, Lima e Rocha (2021) explicam, quando uma criança ou jovem demonstra ter dificuldades, é possível atribuir a muitos aspectos e em determinadas vezes ate mesmo por problemas familiares, psicológicos e até mesmo a forma como a criança ter de compreensão em relação às informações que lhe são transmitidas.

A dificuldade em aprender, por muitas vezes não é percebida imediatamente pelos pais ou professores, pois os indivíduos com estes distúrbios e transtornos, tem inteligência acima da média na maioria das vezes, na qual ocorre situações em que é possível acreditar que são capazes assimilar qualquer tipo de conteúdo, mas as problemáticas acabam por aparecerem durante atividades, demonstrando divergência e falta de entendimento a respeito dos comportamentos.

Neste sentido o atendimento diferenciado nas instituições de ensino pode intervir na resolução dos problemas de aprendizagem. Existem áreas de atuação direcionadas a um tipo de atendimento com crianças com tem baixo desempenho. O atendimento educacional especializado é voltado para fazer intervenções e colocar em prática planos de ação que possibilitem o ensino e estructurem o trabalho docente em relação a crianças com quadros de dificuldades de aprendizado.

O professor do AEE tem atribuições diversas em campos de conhecimento específicos o que reitera a necessidade de uma formação teórico-conceitual, pois, o alcance de novas formas de conceber e de desenvolver a ação docente não se obtém pela redução dos estudos ao campo prático, imediato; ao contrário, exige estudo teórico e apropriações conceituais por parte do professor. (PERTILE; ROSSETTO, 2015, p. 1192-1193).

Desta forma a atuação de profissional de atendimento especializado, podem agir sob as dificuldades dos alunos, com intervenções específicas, fazendo um trabalho conjunto também com o professor regente de sala de aula. A ação pedagógica e metodológica neste sentido visa a parte central da problemática, com planos de ação diferenciados para uma atuação significativa.

Caberá as instituições de ensino estarem preparadas para atenderem casos de alunos que com tem necessidades especiais ou deficiências, mas, precisam de um acompanhamento. As intervenções pedagógicas neste sentido podem contemplar os comportamentos e as causas que estão atingindo as crianças, com propostas que possam colaborar para que a atuação docente seja efetiva

Gauy (2016) apresenta que são necessárias propostas de intervenção em relação a comportamento, inserindo uma cultura escolar, como prevenção para problemas emocionais. A prevenção precoce pode ser uma alternativa para evitar complicação a longo prazo. As avaliações de comportamento também devem ser realizadas com frequência. Neste ponto o professor com atuação em atendimento especializado tem participação ativa pois poderá colaborar no decorrer das ações.

Pasian, Mendes e Cia (2017) afirmam que a atuação de professores que atua no atendimento especializado é essencial para a qualificação do trabalho voltado para alunos com problemas de aprendizado. Portanto as intervenções devem ser feita em junção com os pares.

Gauy (2016) descreve estudos voltados para programas de inclusão de crianças e adolescentes. Os programas de inclusão necessitam de abranger estudantes com doenças emocionais. Para que este programas sejam realizados com sucesso é preciso contar com profissionais especializados e realizar de forma adequada as ações em acordo com as necessidades.

Apesar de, tradicionalmente, os programas de intervenção baseados na escola focalizarem o comportamento perturbador em sala de aula, há cada vez mais interesse dessa área na prevenção de problemas diversos mediante a promoção de estratégias instrucionais positivas e da modificação de variáveis contextuais, a serem aplicadas em sala de aula por professores, como regras da sala de aula, gerenciamento e transições de atividades, uso eficiente do tempo, e comunicação efetiva e positiva entre professor e alunos, resolução de problemas, e relacionamento interpessoal, para minimizar não apenas os comportamentos agressivos, como também aqueles associados à ansiedade, depressão e retraimento social. (Gauy,2016,p.91)

Portanto compreende-se que o atendimento educacional especializado deve estar presente nas ações e estratégias metodológicas para atender crianças e adolescentes com dificuldades. O trabalho desenvolvido pelo AEE é diferenciado e contudo, oportuniza uma base para ultrapassar as difuldades que surgem no âmbito escolar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados a partir desta pesquisa bibliográfica demonstram a crescente preocupação com doenças emocionais no contexto escolar, evidenciando como os fatores sociais, culturais e tecnológicos influenciam o bem-estar psicológico de crianças e adolescentes. Conforme observado na literatura, as transformações da sociedade contemporânea, como as demandas acadêmicas, pressões familiares e os desafios das novas tecnologias, têm intensificado os casos de distúrbios emocionais. Depressão, estresse e ansiedade despontam como as problemáticas mais recorrentes entre estudantes da educação básica.

O estudo revela que a escola, como espaço formativo, desempenha papel fundamental na identificação e intervenção precoce de comportamentos que indicam dificuldades emocionais e problemas de aprendizagem. Conforme Cardoso e Andrade (2016), o ambiente escolar deve ir além de práticas pedagógicas tradicionais e assumir a função de acolhimento e orientação dos alunos. A equipe escolar, composta por professores, gestores e profissionais de

apoio, pode observar comportamentos atípicos, como isolamento social, irritabilidade ou desinteresse pelas atividades acadêmicas. Essa atenção é essencial para prevenir a evolução dos sintomas para quadros mais graves.

Outro aspecto relevante é a relação entre as doenças emocionais e os problemas de aprendizado. Segundo Petrucci, Borsa e Koller (2016), dificuldades de aprendizagem podem ser reflexo de distúrbios emocionais não tratados, como ansiedade e estresse. A exigência excessiva por desempenho, o medo do fracasso e a falta de acolhimento adequado contribuem para o comprometimento do desenvolvimento escolar. Nessa perspectiva, é necessário que a escola adote intervenções pedagógicas planejadas e individualizadas, levando em consideração as necessidades específicas de cada aluno.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é destacado como uma estratégia crucial para lidar com esses desafios. De acordo com Pertile e Rossetto (2015), o profissional do AEE possui atribuições específicas para identificar, intervir e acompanhar alunos com dificuldades emocionais e de aprendizagem. Trabalhando em conjunto com o professor regente, é possível implementar planos de ação diferenciados que promovam um ambiente inclusivo e acolhedor. Estratégias como avaliações frequentes, programas de prevenção e intervenções comportamentais são apontadas como alternativas eficazes.

Por fim, o estudo aponta que ações preventivas são essenciais no contexto escolar. Gauy (2016) ressalta que programas de intervenção baseados na escola, focados na promoção de estratégias positivas de ensino e no fortalecimento das relações interpessoais, podem minimizar comportamentos associados à ansiedade, depressão e retraimento social. A cultura escolar deve incorporar práticas que promovam o equilíbrio emocional e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, criando um espaço seguro e colaborativo.

Portanto, os resultados desta pesquisa destacam a necessidade de um olhar integrado e interdisciplinar no ambiente escolar. As escolas devem estar preparadas para identificar e intervir em doenças emocionais e suas consequências no aprendizado, garantindo ações coordenadas entre professores, equipes de apoio e família. Assim, será possível proporcionar um ambiente educativo saudável, inclusivo e capaz de enfrentar os desafios emocionais enfrentados por crianças e adolescentes na atualidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos a partir deste trabalho percebe-se que as doenças

emocionais devem ser compreendidas e estudadas para que possam ser realizadas intervenções de acordo com as necessidades de crianças e adolescentes que estão passando por processos de dificuldade. O contexto neste sentido deve ser observado por uma perspectiva integral.

Por meio de análise de diversos trabalhos científicos que abordam a temática que foi pesquisada ficou evidente, que as práticas escolares em relação a este contexto, necessitam de um planejamento e objetivos que transmitam aprendizados significativos aos educandos com problemas emocionais. O docente tem a função de mediador, sendo que tem como responsabilidade é promover aprendizado mediante problemática psicossocial, com aspectos que relacionam comportamento e aprendizado.

A análise que foi realizada mostrou a necessidade de um trabalho contextualizado, que atenda as necessidades psicológicas e sociais de crianças e adolescentes que apresentam doenças emocionais. Desta forma o atendimento escolar deve ser em junção entre os profissionais, principalmente do profissional de AEE e o docente de sala de aula.

REFERÊNCIAS

CARDOSO E ANDRADE, Joana Paula Costa. **As dificuldades de aprendizagem e os problemas emocionais e de conduta na sala de aula.** II Congresso de educação inclusiva. Campo Grande – PB, 2016. Disponível em : https://editorarealize.com.br/revistas/cintedi/trabalhos/TRABALHO_EV060_MD1_SA4_ID3940_20102016171135.pdf . Acesso em: 11 de dezembro de 2024

GAUY, Fabiana Vieira. Crianças e adolescentes com problemas emocionais e comportamentais têm necessidade de políticas de inclusão escolar?. **Educar em Revista**, n. 59, p. 79-95, 2016. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/6219>. Acesso em: 10 de dezembro de 2024

FONSECA, Vitor da. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. **Rev. psicopedag.**, São Paulo , v. 33, n. 102, p. 365-384, 2016. Disponível em <<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php>? Acesso em: 10 de dezembro de 2024.

NASCIMENTO, Valdir Aragão. N192T Transtornos Mentais e Sociedade: vãos e desvãos do sofrimento psíquico em perspectiva multidisciplinar. / Valdir Aragão do Nascimento, Igor Domingos de Souza (organizadores). – Londrina: Editora Científica, 2021

NOBRE, Francisco Edileudo; SULZART, Silvano. **O papel social da escola.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 08, Vol. 03, pp. 103-115, Agosto de 2018. ISSN:2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/o-papel-social-da-escola>. Acesso em: 10 de novembro de 2024.

PACÍFICO, Marsiel; FACCHIN, Marcele Martins Provinciatti; SANTOS, Fabiana de Fatima Ferreira Corrêa.

Crianças também se estressam? A influência do estresse no desenvolvimento. Temas em Educ. e Saúde, Araraquara, v.13, n.1, p.107-123, jan./jun. 2017. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/10218/6846> . Acesso em: 10 de novembro de 2024.

PASIAN, M. S., Mendes, E. G., & Cia, F. (2017). Atendimento educacional especializado: aspectos da formação do professor. *Cadernos de Pesquisa*, 47(165), 964-981. Disponível em > <http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/article/view/4242>. Acesso em 10 de dezembro de 2024.

PEREIRA, Lucélia Grace Gonçalves. Depressão, o mal do século XXI: possíveis diagnósticos e tratamentos [manuscrito] / Lucélia Grace Gonçalves Pereira. – 2015.

PERTILE, Eliane Brunetto; ROSSETTO, Elisabeth. Trabalho e formação docente para o atendimento educacional especializado. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 10, n. 4, p. 1186-1198, 2015. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/6219> . Acesso em 11 de dezembro de 2024.

PETRUCCI, Giovanna Wanderley; BORSA, Juliane Callegaro; KOLLER, Sílvia Helena. A Família e a escola no desenvolvimento socioemocional a infância. **Trends in Psychology/Temas em Psicologia**, v. 24, n. 2, p. 391-402, 2016. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2016000200001. Acesso em 10 de dezembro de 2024.

PINHEIRO, Marlene Nogueira et al. Identificação e compreensão de sintomas depressivos na infância em contexto escolar: desafios contemporâneos do educador. **Revista Pedagógica**, v. 19, n. 40, p. 155-171, 2017. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/3748>. Acesso em: 10 de dezembro de 2024.

OLIVEIRA, Carmem Sara Pinheiro de; LIMA, Allison Ferreira de; ROCHA, Joice Stella de Melo. Problemas emocionais e dificuldades de aprendizagem: como a pressão escolar conduz discentes ao esgotamento mental. *Revista Educação Pública*, v. 21, nº 40, 9 de novembro de 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/40/problemas-emocionais-e-dificuldades-de-aprendizagem-como-a-pressao-escolar-conduz-discentes-ao-esgotamento-mental>. Acesso em: 10 de novembro de 2024.

RODRIGUES, Cláudia Cristiane Filgueira Martins; PEREIRA, Viviane Euzébia Santos; TOURINHO, Francis. Estresse: normal ou patológico? *Saúde & Transformação Social / Health & Social Change*, vol. 7, núm. 1, 2016, pp. 1-8 Universidade Federal de Santa Catarina Santa Catarina, Brasil.

ROZEK, Marlene; SERRA, Rodrigo Giacobbo. Dificuldades de aprendizagem e problemas emocionais: reflexões sobre a necessidade de uma proposta de formação docente. **Educação**

Por Escrito, v. 6, n. 1, p. 167-184, 2015. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/poescrito/article/viewFile/19475/12803>. Acesso em 12 de dezembro de 2024.

SOARES, Josiele Benedita. DUARTE, Marina Batista de Vasconcelos. **Psicossomática: Visão integrativa entre mente, corpo e emoção**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 08, Vol. 01, pp. 05-13. Agosto de 2019. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/mente-corpo-e-emocao>. Acesso em: 17 de novembro de 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. **Depressão na infância e adolescência**. Nº 8, 2019. Disponível em: [https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21999c-DocCient - _Depressao na infancia e adolescencia.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21999c-DocCient_-_Depressao_na_infancia_e_adolescencia.pdf) . Acesso em: 09 de novembro de 2024.

VIAPIANA, Vitória Nassar; GOMES, Rogério Miranda; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de. Adoecimento psíquico na sociedade contemporânea: notas conceituais da teoria da determinação social do processo saúde-doença. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 175-186, 2018. Disponível em : <https://www.scielosp.org/article/sdeb/2018.v42nspe4/175-186/> . Acesso em 08 de dezembro de 2024.